
PEDAGOGIA DO PROTESTO E SOCIEDADE: PERCEPÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS SOBRE A AÇÃO COLETIVA E O CONTEXTO DA POLÍTICA SOCIAL

Pedagogy of protest and society: Social workers' perception of collective action and the context of social policy

Otávio Barduzzi Rodrigues da Costa¹

RESUMO

Embora existam subcampos de desenvolvimento comunitário e política social no trabalho social em que se discute ação e resistência coletiva, argumenta-se que os assistentes sociais estão mal preparados para responder a protestos coletivos. Diante disso, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica, de cunho exploratório e descritiva sobre algumas relações e contribuições da percepção do serviço social sobre a ação coletiva e o contexto da política social. Para que o objetivo deste estudo fosse alcançado, foi feito um levantamento de diversos trabalhos científicos com o tema relacionado ao assunto deste estudo. Dentre estes trabalhos, cita-se que foram estudadas monografias, dissertações e teses, artigos e livros. Foi feita uma biblioteca digital e foram selecionados os trabalhos que mais poderiam contribuir com este estudo. Por sua vez, os movimentos sociais têm sido apontados como importantes para a futura formação em serviço social, mas a formação em serviço social continua dominada pela gestão de casos e prática clínica focada em problemas sociais de indivíduos, grupos e famílias, bem como uma ênfase em servir o interesse de um estado de bem-estar social.

Palavras-chave: Protesto, Sociedade, Ação Coletiva, Política Social.

ABSTRACT

Although there are subfields of community development and social policy within social work that discuss collective action and resistance, we argue that social workers are ill-prepared to respond to collective protests. Therefore, the objective of this study was to carry out a bibliographical review, of an exploratory and descriptive nature, on some relationships and contributions of the perception of social work on collective action and the context of social policy. In order for the objective of this study to be achieved, a survey of several scientific works on the topic related to the subject of this study was carried out. Among these works, it is mentioned that monographs, dissertations and theses, articles and books were studied. A digital library was created and the works that could contribute most to this study were selected. In turn, social movements have been highlighted as important for future social work training, but social work training remains dominated by case management and clinical practice focused on social problems of individuals, groups and families, as well as an emphasis in serving the interest of a welfare state.

Key-words: Protest, Society, Collective Action, Social Policy.

1 INTRODUÇÃO

Distúrbios globais como o COVID-19 levaram ao desemprego em massa e à sobrecarga de serviços nos sistemas de assistência social. Usuários de serviços e comunidades marginalizadas responderam com protestos coletivos em vários países para afetar as políticas sociais, o que também

¹ Doutor em Educação, arte e história da Cultura pela Mackenzie, joebarduzzi@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/1237323566665797>, <https://orcid.org/0000-0002-0668-4015>

afeta a educação em serviço social. Simultaneamente, a pandemia ameaça corroer ainda mais a solidariedade necessária para lidar com a tensão entre igualdade e autonomia central para o trabalho social.

Por outro lado, a educação em serviço social é menos focada em abordar problemas sociais em nível comunitário e nacional e ensinar protesto coletivo contra um estado de bem-estar social. Onde há discussão sobre problemas sociais em nível comunitário e nacional, os assistentes sociais raramente são ensinados sobre protestos coletivos de grupos marginalizados contra os sistemas de bem-estar social, especialmente os dilemas e complexidade quando se trata de um sistema em que um assistente social é empregado.

Diante disso, o objetivo do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica, de cunho exploratório e descritiva sobre algumas relações e contribuições da percepção do serviço social sobre a ação coletiva e o contexto da política social. Para que o objetivo deste estudo fosse alcançado, foi feito um levantamento de diversos trabalhos científicos com o tema relacionado ao assunto deste estudo. Dentre estes trabalhos, cita-se que foram estudadas monografias, dissertações e teses, artigos e livros. Foi feita uma biblioteca digital e foram selecionados os trabalhos que mais poderiam contribuir com este estudo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Assistentes sociais e engajamento político

O trabalho social e o protesto social têm sido, sem dúvida, um campo pouco pesquisado. O serviço social, sendo uma profissão mediada pelo Estado e localizada em uma estrutura burocrática, tem sido argumentado para desafiar a potencial conexão entre serviço social e movimentos sociais. Isso pode representar um dilema ao considerar as visões e responsabilidades profissionais dos assistentes sociais na defesa da justiça social e dos direitos humanos. Ao examinar o papel que os assistentes sociais podem desempenhar na ação coletiva e no engajamento político, há muitos estudos contraditórios detalhando as complexidades, bem como as barreiras internas e externas que podem enfrentar (DALE, 2010).

Exemplos de casos únicos relataram que os assistentes sociais desempenham papéis importantes na força de mudanças nas políticas e até argumentam que o trabalho social *é um* protesto. Os assistentes sociais têm o papel único de servir de ponte entre as populações vulneráveis e o sistema de governo em campos versáteis, como saúde, serviços sociais e sistema de justiça. Isso permite que

os assistentes sociais atuem como intermediários para o movimento e a mudança social.

Ao mesmo tempo, é debatido o nível de ativismo político e protesto entre os assistentes sociais. Estudos sugerem que os assistentes sociais são mais ativos politicamente em comparação com a população em geral, mas principalmente em atividades não contenciosas. Outros estudos sugerem que há diminuição da participação política entre os assistentes sociais. Um estudo nacional nos Estados Unidos conduzido pela Yale entrevistou 396 assistentes sociais em 11 estados para determinar seus níveis de participação política, o que resultou na maioria dos assistentes sociais relatando sentimentos de inadequação em suas habilidades de advocacia política, ao contrário de suas habilidades em clínica. ou serviço direto (DALE, 2010).

O estudo apontou para a formação em serviço social como um fator decisivo na construção da confiança dos estudantes de serviço social na advocacia e no engajamento político. Os assistentes sociais noruegueses também expressaram atitudes alienadas em relação à política social, apesar de serem intermediários entre os usuários de bem-estar e os serviços sociais.

O impacto da formação em serviço social na participação política também difere. Um estudo recente em Taiwan descobriu que 39% dos estudantes pesquisados participaram de protestos sociais ou políticos. Anos de experiência de trabalho, treinamento em direitos humanos e participação anterior foram fatores moderadores para defender a justiça social, enquanto um estudo nos EUA relatou taxas muito menores de ativismo (CASTELLO, 2012). Descobertas anteriores nos EUA descobriram que 44% dos estudantes de qualquer curso de graduação participaram de atividades de justiça social. Isso sugere que a participação política entre estudantes de serviço social é um tema complexo e não um processo linear. Tais achados sugerem que o contexto cultural e político são importantes e desafiam o significado da relação entre educação e ação coletiva (DALE, 2010).

De acordo com pesquisas, a maioria dos estudantes de serviço social nos Estados Unidos escolhem o serviço social clínico e a prática individual em oposição à prática macro, o que pode deixar. Da mesma forma, o exame de Dale comprova as pesquisas (DALE, 2010). O currículo do serviço social e seus consequentes debates em torno da educação politizada do serviço social apontam para uma abordagem mais individualista decorrente da política darwinista da década de 1980, que enfatiza a prática privada do serviço social, aconselhamento individual e uma virada para a administração e gestão no campo.

Para os alunos em geral, tempo, valores, acesso, conhecimento e religiosidade têm sido sugeridos para prever atitudes em relação à justiça social. Tais características individuais também

podem afetar os estudantes de serviço social, o que é parcialmente sugerido por alguns estudos. Isso está de acordo com estudos de ação coletiva que sugerem que tanto as recompensas instrumentais quanto a identificação desempenham um papel importante na mobilização para a ação coletiva.

Essa ênfase no trabalho no setor público se alinha com o ponto de para a falta de ênfase do serviço social clínico nas diferenças de poder, permitindo assim que os assistentes sociais se concentrem nas necessidades clínicas mais imediatas de seus clientes, em vez do papel do cliente. atua na sociedade como um todo. Isso aborda um conceito integral e central do trabalho social de “pessoa no ambiente”, mas o “ambiente” é o que está em questão quando se trata de engajamento político dentro da sociedade e do cliente e/ou comunidade marginalizado dentro do ambiente. Bôas (2011) também apontam a ambiguidade da justiça social dentro do currículo clínico do serviço social, criando assim uma barreira no nível institucional quando se trata de compreensão coesa entre os estudantes de serviço social. Apesar da forte ênfase na justiça social na ética do serviço social, esta aplicação ainda pode ser ilusória no trabalho clínico diário.

Coincidindo com essa ênfase no serviço social clínico entre os programas de educação em serviço social está a natureza evolutiva da profissão de assistente social, que em muitos ambientes clínicos adapta o modelo médico para o atendimento ao cliente. Essa profissionalização do serviço social, no entanto, pode tornar conceitos como justiça social e responsabilidade do assistente social pela advocacia política um conceito complexo de abordar. O profissionalismo do serviço social também pode ser visto em oposição ao interesse das comunidades oprimidas e da advocacia. A ambiguidade da justiça social e do engajamento político dos assistentes sociais também pode ser atribuída à natureza evolutiva do serviço social e suas mudanças contínuas nos contextos de prática profissional (CASTELLO, 2012).

Essa profissionalização e o dilema que os assistentes sociais enfrentam ao estabelecer sua profissionalidade em ambientes de saúde concorrentes alinha o foco dos assistentes sociais com uma abordagem mais administrativa, em vez de aderir à sua perspectiva de serviço social. Isso pode ser incongruente com a ética do serviço social quando se trata de ignorar os conceitos de justiça social. A obrigação declarada no Código de Ética da Associação Nacional de Assistentes Sociais, Castello (2012) enfatiza a necessidade de os assistentes sociais se engajarem na ação social e política, forçando-os a “silenciar” essa responsabilidade em vez da pressão do empregador.

Conforme mencionado, o local de trabalho também pode influenciar a capacidade ou o interesse dos assistentes sociais na participação em ações coletivas. Os assistentes sociais que

participam de protestos sociais podem experimentar conflitos de lealdade em vários níveis: pessoal, administrativo, colegial e ideológico (DIEGUES, 2013).

As expectativas dos dirigentes podem ser ambíguas, podem sofrer sanções e até obter antecedentes criminais que podem comprometer seu registro ou considerá-los impróprios para a prática. Graus variados de incentivo das agências empregadoras podem afetar a participação dos assistentes sociais em tais movimentos. O campo da ação coletiva oferece pouca orientação ética, enquanto o gerencialismo e a mercantilização podem encorajar os assistentes sociais a resistir a agir de acordo com suas obrigações éticas (ASSIS, 2021).

A pesquisa de Bôas (2011) aponta para como as agências de serviço social muitas vezes desencorajam seus funcionários de atividades políticas e, portanto, colocam assistentes sociais e outros profissionais de serviço social em uma situação difícil, pois isso pode entrar em conflito com suas visões políticas e valores profissionais. Isso poderia ser entendido como um tipo de governança neoliberal direcionada ao self e à identidade do assistente social, e não ao seu comportamento.

Dessa forma, a assistente social pode disciplinar tanto seus clientes quanto a si mesma, em vez de esperar por sanções formais de um supervisor ou funcionário. Um estudo qualitativo conduzido por Castello (2012) explorando o envolvimento de 12 assistentes sociais que participaram do Movimento de Protesto Social de Israel no verão de 2011 mostrou que a maioria dos assistentes sociais participaram do protesto como cidadãos particulares, e não dentro de suas áreas profissionais.

Uma explicação parcial para essa experiência de conflito de papéis deveu-se à falta geral de apoio de seu empregador, bem como a um sentimento de falta de competência para se envolver em protesto e organização social em nível macro. Assim, os assistentes sociais sentiram-se mais à vontade para protestar em nível pessoal do que profissionalmente. Apesar da ênfase da ética do serviço social na promoção da justiça social, os assistentes sociais podem sentir que devem esconder suas opiniões políticas no local de trabalho.

2.2 Exemplo de caso de *Black Lives Matter*

Começando na América do Norte e agora globalmente, o movimento *Black Lives Matter* abordam injustiças raciais históricas e atuais e anti-negritude. Esse racismo antigo levou a disparidades de saúde, brutalidade policial, encarceramento em massa, trauma intergeracional e desumanização e preconceito em geral, todos os quais receberam maior atenção durante a pandemia do COVID-19. A atenção nacional nos Estados Unidos foi destacada pela documentação e cobertura

da mídia dos últimos anos mostrando o tratamento brutal e desumano que os negros sofreram devido à ideologia racista, que é uma parte tecida dos sistemas sociais e de justiça do país (ASSIS, 2021).

Essas documentações da mídia incluem relatos de pessoas negras enfrentando preconceito racial de membros da comunidade, violência policial e assassinatos desumanos. Em maio de 2020, foram divulgadas gravações de George Floyd, um afro-americano desarmado, que foi brutalmente preso e morto pela polícia em Minneapolis, Minnesota. Esses eventos levaram meio milhão de pessoas em mais de 500 locais a protestar nos Estados Unidos. Esse apelo à ação se espalhou em escala internacional, com protestos semelhantes ocorrendo na Europa, Austrália e África (ASSIS, 2021).

Movimentos para BLM também ocorreram em Oslo, Noruega. Embora os registros de brutalidade policial contra negros e pessoas de etnias diferentes não sejam tão comuns na Noruega quanto nos EUA, o movimento BLM ainda destacou o “difundido perfil policial de pessoas de cor” e outras injustiças raciais que comunidades marginalizadas sofrem. O que começou como um exame do policiamento discriminatório nos Estados, logo se transformou em um diálogo efetivo do racismo sistêmico presente em outros países, como a Noruega (LEME, 2015).

A ação coletiva ocorreu na Noruega com vários protestos organizados, com pedidos globais de solidariedade ao BLM. Um protesto ocorreu em frente ao Parlamento da Noruega, que gerou críticas de autoridades de saúde pública, embora não tenham sido relatados novos casos de infecção após a manifestação. Isso ilumina as diferenças dos constituintes envolvidos e como os protestos e manifestações são percebidos. Apesar dessa crítica, os protestos e o diálogo do BLM aumentaram a conscientização em todo o país, chegando ao ponto de o deputado norueguês Petter Eide nomear o movimento *Black Lives Matter* para o Prêmio Nobel da Paz de 2021 (ARAÚJO *et al.*, 2021).

Ao examinar o papel dos assistentes sociais nos Estados Unidos e na Noruega em resposta ao BLM, há pesquisas e cobertura política limitadas que ilustram o envolvimento dos assistentes sociais. No entanto, associações profissionais e acadêmicas desses países abordaram o BLM emitindo declarações formais (DIEGUES, 2013). Por exemplo, o NASW nos Estados Unidos, juntamente com a maioria das universidades, respondeu aos protestos do BLM e gravou vídeos de brutalidade policial transmitindo seu apoio ao BLM e tomando posições formais contra o racismo e a injustiça. Essas declarações incluíam diretrizes para o ativismo e defesa da justiça social e antirracismo. Além disso, muitas agências trabalharam para o exame de políticas das práticas atuais e o desmantelamento do racismo estrutural e institucionalizado presente nas agências (FOLEY, 2020).

Com a ação coletiva ocorrendo em escala global, surge a questão de qual o papel que os assistentes sociais podem desempenhar no caso do BLM. Em nível clínico, tem havido muitos pedidos de ação para assistentes sociais que estão em terapia individual e familiar para incorporar a conscientização do movimento BLM com maior foco na sensibilidade cultural, trauma racial intergeracional, validação da experiência negra e racial, fortalecimento racial identidade e identificar a experiência real da paternidade quando se trata de ensinar as crianças a lidar com encontros policiais (ARAÚJO *et al.*, 2021).

Os protestos organizados que ocorreram nacional e globalmente, no entanto, trazem à tona a necessidade de mudança em todos os níveis, desde a mudança individual, familiar e comunitária até a mudança governamental e política. Conforme enfatizado nos currículos de serviço social, os assistentes sociais têm um profundo conhecimento e consideração das necessidades individuais e da comunidade, tornando-os um ativo quando se trata de formulação e mudança de políticas (ASSIS, 2021).

2.3 Ação coletiva e teoria de enquadramento

Sobre a ação coletiva podem lançar luz sobre os desafios que movimentos sociais como o BLM representam para os assistentes sociais. Vários estudiosos vincularam o trabalho social aos movimentos sociais, mas as teorias dos movimentos sociais - como a teoria da mobilização de recursos, a teoria do processo político ou a nova teoria dos movimentos sociais - tiveram pouco impacto na pesquisa em serviço social. Um movimento social pode ser entendido como resultado de ações coletivas onde os atores lutam por direitos, reconhecimento ou recursos (COSTA, 2011).

No entanto, ação coletiva é um termo complexo de definir e tem sido usado para abranger fenômenos tão diferentes quanto pessoas chorando juntas em cinemas, participação em jogos de futebol ou grupos terroristas, manifestações, grupos de interesse, apoio de pares ou revoluções (MOREIRA, 2012).

Usada dessa forma, a ação coletiva como conceito pressupõe que esses fenômenos compartilham certas características comuns, mas essas características só podem ser entendidas como um “caráter coletivo” muito vago, de comportamento relativamente semelhante, nem mesmo necessário no mesmo lugar e tempo. Como movimento social, o BLM ocorreu através de inúmeras formas diferentes de protestos, simultaneamente, mas também em diferentes tempos e espaços. Isso não foi inteiramente espontâneo, ou por acaso. Estava ligado a um propósito, objetivo e estratégia

específicos (PIRES, 2010)

Muitas tentativas foram feitas para formar um entendimento comum da ação coletiva e, posteriormente, dos movimentos sociais. Pires (2016) criticam os estudiosos por normalizar e tornar os movimentos sociais inofensivos ao incluir grupos de interesse na vida política regular. Eles afirmam que o conceito de ação coletiva deve ser reservado para movimentos de protesto com características anti-institucionais que representam resistência ao status quo. Isso foi mais tarde englobado no conceito de política contenciosa, que argumentaram que os movimentos sociais contêm uma mistura de características institucionalizadas e anti-institucionais, objetivos relacionados à estratégia e política de identidade, bem como rebelião e burocracia (CORTES; LIMA, 2012).

A política contenciosa envolve movimentos sociais, revoluções e ações coletivas caracterizadas pelos seguintes critérios: 1) envolve contenção: a realização de reivindicações de interesse sobre os outros; e 2) pelo menos uma parte da interação (incluindo terceiros) é um governo: uma organização que controla os principais meios concentrados de coerção dentro de um território definido”. Por esse entendimento, o BLM poderia ser considerado uma política contenciosa, fazendo reivindicações direcionadas tanto ao governo quanto ao próprio meio de coerção: a polícia. Mas essa definição dá pouca compreensão sobre o que é a ação real e como ela acontece (TORRES, 2016).

Ao denominar de ação, implica que existem atores realizando um processo com um determinado propósito. Esse processo coletivo envolve comunicação e, portanto, precisa ser entendido em um contexto cultural e político, que inclui normas, convenções e valores, bem como a situação real da sociedade em que se insere (SCHERER-WARREN, 2015).

Por exemplo, a postagem de um quadrado preto para “*Blackout Tuesday*” nas mídias sociais, que significava solidariedade ao BLM e protesto contra a brutalidade policial e a desigualdade racial, foi uma campanha na internet que foi amplificada pela indústria da música para pausar por um dia para apoiar a comunidade negra. Esse tipo de campanha online que vinculou diferentes comunidades ao BLM requer uma compreensão de uma série de convenções e normas culturais entre os usuários de mídia social, usando assim um método específico de ação coletiva para promover o movimento social (COSTA, 2011).

Isso também é ilustrado por outros movimentos de justiça social que empregam campanhas online, como a recente tendência de postar fotos em preto e branco de mulheres como exemplo relevante. Iniciadas para protestar contra o feminicídio na Turquia, as fotos se tornaram um desafio global relacionado ao empoderamento das mulheres em geral. A ação coletiva precisa ser percebida

como tal, não apenas como um acúmulo aleatório de pessoas. Assim, os atores precisam ter motivos, eles não podem simplesmente participar acidentalmente de uma manifestação, como ao atravessar a rua durante um protesto (TORRES, 2016).

Embora os motivos mudam ao longo do tempo, os atores, o processo e o propósito são primordiais. O BLM como um movimento social abrange uma variedade de diferentes tipos de protesto: protestos físicos e marchas, postagens online e em mídias sociais, cartazes em frente ao gramado e outras manifestações. Seus participantes também atravessaram fronteiras geracionais e nacionais. Uma compreensão proposital desse fenômeno precisa considerar que os participantes estão cientes do que estão participando (DUTRA, 2016).

Cortes e Lima (2012) define ação coletiva:

como um conjunto de práticas sociais (i) envolvendo simultaneamente um número de indivíduos ou grupos, (ii) exibindo semelhanças morfológicas características na contiguidade de tempo e espaço, (iii) implicando um campo social de relações e (iv) a capacidade das pessoas envolvidas de dar sentido ao que estão fazendo (CORTES; LIMA, 2012, p. 20).

A definição de movimentos sociais de Cortes e Lima (2012) também inclui que o objetivo é romper os limites do sistema, embora isso não esteja incluído na definição de ação coletiva. A importância da construção de sentido dos próprios atores e o campo social das relações são acréscimos importantes, mas, simultaneamente, essa definição se torna muito restrita para abranger ações coletivas que não ocorrem no mesmo tempo e lugar – um fenômeno que aumentou substancialmente nos últimos 25 anos, por exemplo, por meio de protestos digitais e campanhas online.

Com base nos esforços de Camurça (2011) para fundir diferentes definições de movimentos sociais, Bevir (2011) propõe uma definição de ação coletiva distinguindo-a de grupos de interesse, partidos políticos e eventos singulares de protesto que é adequadamente descrito: “A ação coletiva é prática onde vários atores estão engajados em um conflito político ou cultural ou trabalhando para promover seus próprios interesses”.

A ação coletiva também está fortemente ligada ao enquadramento, referindo-se a ferramentas ou esquemas culturais que organizam experiências e direcionam cursos de ação, estratégias e emoções. Assim como as ações individuais, as ações coletivas são construídas em contextos que dependem das oportunidades políticas, dos recursos, dos aliados, do enquadramento da ação e dos campos discursivos. Uma maneira de conectar como a identidade pessoal e a identidade coletiva trocam é por meio do conceito de enquadramento de ação coletiva, que destaca como atores e organizações se envolvem na construção de significado (MAINARDES; ALFERES, 2014).

O enquadramento simplifica o mundo de forma a mobilizar seguidores, atrair espectadores e desmobilizar oponentes, inspirando e legitimando certas atividades. Quando as ações coletivas se dispersam em diferentes ambientes políticos, elas podem ser enquadradas para se alinharem a queixas locais, oportunidades de contencioso político ou potencial de mobilização. Isso foi exemplificado na forma como o movimento BLM tomou diferentes caminhos nos EUA, por exemplo (SILVA *et al.*, 2013).

O enquadramento da ação coletiva também se concentra nas identidades dos participantes e os diferencia dos outros. Nessa perspectiva, a decisão de participar de uma ação coletiva torna-se uma negociação entre o enquadramento da ação coletiva e a identidade pessoal.

3 CONCLUSÃO

Pesquisas anteriores afirmam que, para preparar os assistentes sociais para enfrentar a injustiça social e a opressão, os tópicos sobre opressão e diversidade precisam ser integrados em todas as facetas do currículo. Além disso, este trabalho mostra que a formação do serviço social precisa empregar reflexões críticas sobre o contexto político, identidade, expectativas organizacionais e enquadramento da ação coletiva, e as interações entre essas entidades para ajudar os assistentes sociais a enfrentar a multiplicidade complexa de movimentos e protestos no bem-estar da modernidade tardia estados.

Para examinar criticamente as questões políticas em questão e desenvolver a capacidade de agir eticamente, uma ampla gama de tópicos precisa ser integrada para entender completamente as implicações de participar ou se opor a um movimento de protesto. A participação em ações comunitárias ou aprendizado de serviço durante o curso poderia aumentar as possibilidades de tal reflexão. O conhecimento existente dos assistentes sociais sobre desenvolvimento comunitário e direitos humanos os torna, portanto, defensores essenciais da justiça social e dos direitos humanos.

No caso do *Black Lives Matter*, este é um movimento que convoca cada indivíduo a reavaliar a natureza da sociedade e do governo em que se reside. As ações coletivas que ocorrem para o BLM são oportunidades para assistentes sociais e outros profissionais se engajarem positivamente na mudança social e política. É somente por meio desse engajamento e compreensão críticos que os assistentes sociais podem defender com sucesso os indivíduos e as comunidades, trabalhando assim em direção a uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. *et al.* **Ciência & política**: fronteiras e interseções. II Jornadas Doutorais em Sociologia. 2021. Disponível em: <https://www.uminho.pt/PT/signa-a-uminho/Paginas/Detalle-do-evento.aspx?Codigo=56795>. Acessado em: Jul. 2024.

ASSIS, B. B. de A problemática da análise econômica de Posner a partir da sociologia compreensiva de Weber. **PERI**, v. 13, n. 1, p. 66-83, 2021. Disponível em: <https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/peri/article/view/4310/3766>. Acessado em: Jul. 2024.

BACHRACH, P.; BARATZ, M. S. Duas faces do poder. **Revista de Sociologia e Política**, v. 19, p. 149-157, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/JmswJhMprywMKZ4LVNfQsDf/>. Acessado em: Jul. 2024.

BEVIR, M. Governança democrática: uma genealogia. **Revista de Sociologia e Política**, v. 19, p. 103-114, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/YkZsZbDQpz94zmpNdrRWwyt/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2024.

BÔAS, P. V. Problemas atuais da sociologia política na Alemanha: uma entrevista com Maurizio Bach. **Revista Estudos Políticos**, v. 2, n. 4, p. 70-78, 2011. Disponível em: https://periodicos.uff.br/revista_estudos_politicos/article/view/38595/22126. Acessado em: Jul. 2024.

CAMURÇA, M. Religião, política e espaço público no Brasil: perspectiva histórico/sociológica e a conjuntura das eleições presidenciais de 2018. **Estudos de Sociologia**, v. 2, n. 25, p. 125-159, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revsocio/article/view/243765/34005>. Acessado em: Jul. 2024.

CASTELLO, R. do N. A lógica da decisão nas universidades públicas a partir da perspectiva sociológica. **Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL**, v. 15, n. 2, p. 01-23, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/view/83428>. Acessado em: Jul. 2024.

CORDEIRO, A. M. R.; MARTINS, H. A.; FERREIRA, A. G. As cartas educativas municipais e o reordenamento da rede escolar no Centro de Portugal: das condições demográficas às decisões políticas. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 22, n. 84, p. 581-607, jul. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/R93tJccdCCGfNZ7FrCZCdJs/abstract/?lang=pt#>. Acessado em: Jul. 2024.

CORTES, S. V.; LIMA, L. L. A contribuição da sociologia para a análise de políticas públicas. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, p. 32-62, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/-ln/a/R5cnwpXgY33WHVg7b6mQRYL/>. Acessado em: Jul. 2024.

COSTA, D. Florestan Fernandes e o Ensino de Sociologia na Escola Média Brasileira. **Revista Inter-Legere, [S. l.]**, v. 1, n. 9, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/-4404>. Acessado em: Jul. 2024.

DALE, R. A sociologia da educação e o Estado após a globalização. **Educação & Sociedade**, v. 31,

p. 1099-1120, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/J46YWTNSF73jLJqJnLPRL4H/#>. Acessado em: Jul. 2024.

DIEGUES, G. C. O controle social e participação nas políticas públicas: o caso dos conselhos gestores municipais. **NAU Social**, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 82–99, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nausocial/article/view/31241>. Acessado em: Jul. 2024.

DUTRA, R. Diferenciação funcional e a sociologia da modernidade brasileira. **Política & Sociedade**, v. 15, n. 34, p. 77, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2016v15n34p77>. Acessado em: Jul. 2024.

FERREIRA, D. M. Eleições, partidos, cartas e messianistas: para uma sociologia da orientação do voto dos cariocas. **Revista Habitus**, v. 14, n. 2, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufjf.br/index.php/habitus/article/view/11487>. Acessado em: Jul. 2024.

FOLEY, G. F. **Justiça Comunitária: Por Uma Justiça da Emancipação**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2020.

LEME, A. A. Desenvolvimento e sociologia: uma aproximação necessária. **Sociedade e Estado**, v. 30, p. 495-527, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/pv35PPNjc3qp8BpPjVbzQ4L-/abstract/?format=html&lang=pt&stop=next>. Acessado em: Jul. 2024.

LÓPEZ, S. B.; MOREIRA, M. C. Quando uma proposição não se converte em política?: O caso da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens-PNAISAJ. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 1179-1186, 2013. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csc/2013.v18n4/1179-1186/pt>. Acessado em: Jul. 2024.

MAINARDES, J.; ALFERES, M. A sociologia das políticas educacionais: contribuições de Roger Dale. **Atos de Pesquisa em Educação**, v. 9, n. 2, p. 392-416, 2014. Disponível em: <https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/4353>. Acessado em: Jul. 2024.

MOREIRA, A. F. B. Os princípios norteadores de políticas e decisões curriculares. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE**, [S. l.], v. 28, n. 1, 2012. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpaec/article/view/36149>. Acessado em: Jul. 2024.

PERISSINOTTO, R. M. Política e sociedade: por uma volta à sociologia política. **Política & Sociedade**, v. 5, n. 5, p. 203-232, 2004. Disponível em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/1986>. Acessado em: Jul. 2024.

PIRES, R. R. C. Sociologia do guichê e implementação de políticas públicas. **BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, [S. l.], n. 81, p. 5–24, 2016. Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/412>. Acessado em: Jul. 2024.

REIS, F. W. **Política e racionalidade: problemas de teoria e método de uma sociologia crítica da política** [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, 175 p. ISBN: 978-85-7982-028-1.

SANTANA, G. A. de. *et al.* Indicadores científicos: uma análise da produção do programa de pós-graduação em Sociologia (PPGS) da UFPE a partir dos currículos da Plataforma Lattes (PL). **Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação**, v. 14, 2011. Disponível em <https://cip.brapci.inf.br/download/55971>. Acessado em: Jul. 2024.

SCHERER-WARREN, I. Desafios para uma sociologia política brasileira: os elos entre movimentos e instituições. **Sociologias**, v. 17, p. 44-62, 2015. Disponível em <https://www.scielo.br/j/se/a/pv35P-PNjc3qp8BpPjVbzQ4L/abstract/?format=html&lang=pt&stop=next>. Acessado em: Jul. 2024.

SILVA, C. *et al.* Análise de redes sociais e sociologia da ação. Pressupostos teórico-metodológicos. **Revista Angolana de Sociologia**, n. 11, p. 91-106, 2013. Disponível em <https://journals.open-edition.org/ras/361>. Acessado em: Jul. 2024.

TORRES, R. D. Governabilidade, governança e poder informal: um problema central de sociologia política. **Civitas-Revista de Ciências Sociais**, v. 16, p. 153-171, 2016. Disponível em <https://www.scielo.br/j/civitas/a/MzgKjttyLw33kM6fMzDb5yt/>. Acessado em: Jul. 2024.